

Урош Здравковић,*

Ванредни професор,

Правни факултет, Универзитет у Нишу,

Република Србија

UDK: 339.542.2:336.242

339.5.012.42

DOI: 10.5281/zenodo.19607676

ЗЛОУПОТРЕБА ПРАВИЛА О ПОРЕКЛУ КОД СПОРАЗУМА О СЛОБОДНОЈ ТРГОВИНИ

У раду се говори о злоупотреби, од стране извозника, правила о пореклу производа која су садржана у споразумима о слободној трговини. Правила о пореклу су део сваког споразума о слободној трговини. Њима се дефинишу услови које неки производ мора да испуни да би се сматрало да има порекло једне од страна споразума. То производу омогућава да буде третиран повољније (у погледу царина, такси и других дажбина и поступања) приликом увоза. Ова правила обезбеђују да ће се међусобно додељене повластице задржати између страна (држава и других царинских територија) које учествују у зони слободне трговине. Уколико се злоупотребе, роба из трећих страна, којој није намењен преференцијални статус, може се под повољнијим условима наћи на тржиштима страна – потписница споразума о слободној трговини. Последица тога могу бити рестриктивне мере у виду ограничења или чак суспензије увоза одређене робе на тржиште територије која је крајња дестинација робе. У том погледу, последице могу трпети произвођачи и трговци који послују по правилима споразума о слободној трговини. Злоупотреба правила порекла по правилу повлачи и кривичну одговорност. У раду су наведени и примери злоупотребе правила порекла у свету и у Србији.

Кључне речи: правила порекла, злоупотреба, споразуми о слободној трговини, међународна трговина.

* uros@prafak.ni.ac.rs

Uroš Zdravković, LL.D.,
Associate Professor,
Faculty of Law, University of Niš,
Republic of Serbia

Frauds related to Rules of Origin in Free Trade Agreements

Rules of origin determine the "nationality" of a product. They entail a set of norms contained in national and international sources of law, including rules and procedures applicable in establishing the fact which customs territory a particular product originates from. Internationally, rules of origin are an integral part of free trade agreements concluded by countries and other customs territories. In order to prevent other actors (states and customs territories) from using the privileges granted to each other through free trade agreements, each such agreement contains rules of origin for products. They define the conditions and procedures that a product must meet in order to acquire the status of a product originating from a signatory to the agreement.

Origin fraud (or abuse of rules of origin) occurs when traders (importers or exporters) intentionally provide false information about goods to the authority that is supposed to issue a certificate of preferential origin for the goods. They do so with the intention of obtaining a benefit through exemption from customs duties or the application of preferential duties when importing goods that do not have the preferential status. Customs and other competent authorities of the importing territory resort to various methods to detect abuse of the rules of origin of goods.

Examples of abuse of the rules of origin are also present in Serbia. The subject matter of abuse are always agricultural products because it is more difficult to identify the true origin of such goods, except when it comes to flagrant and conspicuous cases. The destination is always the Russian Federation, as a market where Serbian producers can export goods duty-free, based on the Free Trade Agreement. Frequent cases of abuse of the rules of origin harm Serbian producers who operate according to the rules. The bans imposed by the Russian side when it detects abuse generally have a linear effect and, therefore, affect "honest" actors as well. State institutions (primarily the competent inspectorates) should resort to